

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/>
реестр:1070589

ISHLAB CHIQRISH TA'LIMINI REJALASHTIRISH

Turopov Abdulla Maxmasolayevich

Qashqadaryo viloyati Qamashi tumani

Qamashi pedagogika kolleji Ishlab chiqarish ta'limi bo'yicha director o'rinbosari

Annotatsiya: Ishlab chiqarish jarayonida hujjatlarni tashkillashtirish ularni rejalashtirish ish yuritishni samarali tashkil etishga asos bo'ladi. Kasbiy ko'nikma hosil qilish uchun ishlab chiqishda rejalashtirilgan tashkiliy jarayonlardan foydalanish usullari ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Rejalashtirish, o'quv jarayonlar, kasbiy la'lim, o'quv ishlab chiqarish, dars rejasi.

Аннотация: Организация документов в производственном процессе является основой эффективной организации их планирования. Показаны способы использования запланированных в развитии организационных процессов для формирования профессиональных навыков.

Ключевые слова: Планирование, учебные процессы, профессиональное образование, учебное производство, план урока.

Abstract: Organization of documents in the production process is the basis for effective organization of their planning. Methods of using organizational processes planned in the development to create professional skills are shown.

Keywords: Planning, educational processes, professional education, educational production, lesson plan.

O'quvchilarning bilim darajasi, kasbiy ko'nikma va malakalari hamda uning

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

sifati ko'p jihatdan o'quv tarbiyaviy jarayonni to'g'ri tashkil etish, mashg'ulotlarni rejalashtirish va ularga tayyorgarlik ko'rishga bog'liqdir. Rejalashtirish - tayyorgarlikning bir qismi bo'lib, rejalashtirish hujjatlarida ustozning mashg'ulotlarga tayyorgarlik natijalari aks ettiriladi. Ishlab chiqarish ta'limini rejalashtirishga oid asosiy hujjatlar quyidagilardan iborat:

- a) kasb bo'yicha o'quv-ishlab chiqarish ishlarining ro'yxati;
- b) guruhning 1 oylik o'quv-ishlab chiqarish ta'limi rejasi;
- d) ishlab chiqarish ta'limining dars rejasi.

Kasb bo'yicha o'quv ishlab chiqarish ishlarining ro'yxati. Bu ro'yxatni katta ustoz ishlab chiqarish ta'limi ustozini bilan birgalikda tuzadi. Har qanday ishlab chiqarish ta'limi dasturida o'quvchilar o'quv tarbiyaviy jarayonida qanday mehnat usullari, ish turlari bo'yicha bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishlari ko'rsatilgan bo'ladi. Shuning uchun ham kasb bo'yicha o'quv ishlab chiqarish ishlarini ro'yxatini o'quv muassasasining katta ustozini bilan birgalikda ishlab chiqarish ta'limi ustozini bilan birgalikda tuziladi. O'quv ishlab chiqarish ishlarini ro'yxatini tuzishning asosi - o'quvchilar kasb bo'yicha zarur ko'nikma va malakalarini o'zlashtiradigan ish obyektlarini tanlashdir. O'quv ishlab chiqarish ishlarini tanlashda quyidagi talablarga amal qilish zarur:

ishlar kasbga xos bo'lishi lozim;

o'quv ishlab chiqarish ishlarini bajarilayotganida o'quvchilar egallaydigan ko'nikma va malakalar o'quv dasturiga mos bo'lishi lozim;

ishlar murakkablik, aniqlik va ularning sifatiga nisbatan talablar darajasi bo'yicha o'quvchilarning ta'limning mazkur bosqichidagi kasb mahorati va ularning texnika bilimlari darajasiga muvofiq bo'lmog'i lozim;

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peecrp:1070589>

tanlanadigan o'quv ishlab chiqarish ishlari bir mavzu doirasida ham mavzudan-mavzuga o'tib borgan sari ham asta-sekin murakkablashib bormog'i lozim;

tanlanadigan o'quv ishlab chiqarish ishlari shakli, konfiguratsiyasi, materiallari hajmi, texnika talablari, bajarishda qo'llaniladigan usullar, sarflanadigan vaqt va hokazolar bo'yicha xilma-xil bo'lishi kerak. Bu esa ishlarning turli usullari, operatsiyalari va harakatlarini bajarishda kasb ko'nikmalari

hamda malakalarining keng doirasini shakllantirish imkonini beradi. O'quv ishlab chiqarish ishlari tayanch korxonalarining buyurtmalaridan, hunar ta'limi tashkilotlari va boshqalarning ishlab chiqarish buyurtmalaridan, shuningdek, uskunalarni remont qilish, o'quv ustaxonalaridagi asbob-uskunalar hamda moslamalarni, o'quv muassasasining xonalari, laboratoriyalari uchun ko'rgazmali qurollar, priborlar tayyorlash sohasidagi ishlardan tanlab olinadi. O'quv ishlab chiqarish ishlari ro'yxatiga nisbatan muhim talablardan biri uning barqaror bo'lishidir.

Bu narsa o'quv ustaxonalarining o'quv material bazasini vujudga keltirish va mustahkamlashda, ishlab chiqarish ta'limini zarur yo'riqnomali va texnologik hujjatlar bilan ta'minlashda yordam beradi.

Ta'limning boshlang'ich davrida o'quv ishlab chiqarish ishlarini operatsiyalar bo'yicha bajarishni qo'llash maqsadga muvofiqdir. O'quv ishlab chiqarish ishlari ro'yxatiga kiritilgan har bitta ishga o'quv texnikaviy hujjatlar: chizma, texnologik karta ishlab chiqiladi. Chizma texnik talablar asosida chizilgan, aniq, o'lchamlari to'g'ri, dopusklari qo'yilgan (ruxsat etilgan chetlanishlar) bo'lishi kerak. Texnologik kartada zagotovka o'lchamlari, ishlatiladigan asbob-uskunalar, moslamalar, o'lchash asboblari, ishlov berish rejalari, ishlov berish vaqti hamda ishni bajarishga

2022

DEVELOPMENT AND INNOVATION

SCIENTIFIC ONLINE JOURNAL

<https://sites.google.com/view/imxu/peestp:1070589>

oid ko'rsatmalar berilsa, maqsadga muvofiq bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

Шаропов, Б. Х., Хакимов, С. Р., & Рахимова, С. (2021). Оптимизация режимов гелиотеплохимической обработки золоцементных композиций. Матрица научного познания, (12-1), 115-123.

Yuvmitov, A., & Hakimov, S. R. (2021). Influence of seismic isolation on the stress-strain state of buildings. Acta of Turin Polytechnic University in Tashkent, 11(1), 71-79.

A.X. Abdullayev, Z. Dexkambayeva. "O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi tarmoq ta'lim standartlarini ekspert baholash" uslubiy qo'llanma. -T.: 2001.

Методический основы преподавания машиностроительных дисциплин-М: 1981.

V.A. Skakun, ishlab chiqarish ta'limi ustalari uchun qo'llanma-T.: 1995.

O'rta maxsus, kasb-hunar ta'limi standartlashtirish tizimini belgilovchi asosiy atama va ta'riflar. Kasb-hunar ta'limi 5-nashr 2001.

